

Accrochage et décrochage lors de la transition primaire-secondaire au Bénin, Gabon, Niger et Haïti

Analyse des mécanismes d'accrochage et de décrochage lors de la transition entre le primaire et le secondaire, puis proposition de pistes de solutions pour la prévention du décrochage.

Boutiques des sciences Siabanni
de Parakou
Téléphone : +22969687665
Boutiquedessciences@gmail.com

CONTEXTE ET PRÉSENTATION DU PROJET TRANSCO

L'éducation est le socle de l'épanouissement individuel de tout homme et des transformations sociétales. Elle occupe donc une place très importante dans le développement économique et social des nations. À cet effet, l'ODD N° 4 qui vise essentiellement le développement de l'éducation primaire et secondaire est au centre de l'atteinte de tous les ODD (Unesco, 2017).

À l'instar de plusieurs pays africains, même si la situation au primaire semble améliorée dans le temps, le système éducatif béninois peine encore à atteindre leur objectif en termes d'accès, de rétention et de qualité. En effet, le taux brut de la scolarisation au primaire est bien supérieur à 100 (117 % en 2019) avec une amélioration du taux d'achèvement au primaire passant de 54 % en 2020 à 65 % en 2021 (UNICEF-Bénin & Banque Mondiale, 2021). Malgré cette amélioration au primaire, la transition vers le secondaire reste problématique pour plusieurs élèves. Sur 100 élèves, seulement 33 arrivent à achever le premier cycle du secondaire (Banque Mondiale, 2020).. Un chiffre qui montre bien l'ampleur du phénomène du décrochage au secondaire.

Passer de l'environnement de l'école primaire à l'école secondaire est à la fois une étape importante et un défi auquel sont confrontés la plupart des élèves. Les défis que présente cette transition sont notamment en lien avec les disparités entre les cultures de l'école primaire et secondaire (Zeedyk et al., 2003). Dans la perspective d'appréhender la particularité de la situation dans certains pays francophones, le projet Transco a analysé l'accrochage et le décrochage lors de la transition primaire-secondaire dans 3 pays francophones d'Afrique subsaharienne et à Haïti. Les résultats présentés dans cette synthèse technique ne concernent que le Bénin.

Ce projet de recherche bénéficie d'un soutien financier et technique du Programme APPRENDRE mis en oeuvre par l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) avec l'appui de l'AFD - Agence Française de Développement.

OBJECTIFS DU PROJET

En termes d'objectif, le projet vise à :

- ◆ Analyser suivant une analyse en piste causale le mécanisme d'interaction des facteurs individuels, familiaux et scolaires dans le processus de l'accrochage des élèves lors de la transition primaire - secondaire.
- ◆ Établir le profil des élèves en situation de décrochage scolaire.
- ◆ Appréhender les motifs du décrochage scolaire lors de la transition primaire-secondaire.
- ◆ Prodiguer des pistes de solutions pouvant améliorer les systèmes éducatifs dans les pays concernés par l'étude et par extension dans les autres pays d'Afrique

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE

Le projet recherche TranSCO a adopté un devis mixte séquentiel explicatif basé sur des collectes longitudinales sur deux années scolaires, partant de la dernière année du primaire à la première année du secondaire. Au total le projet a suivi une cohorte de 1635 élèves (Bénin, Gabon, Haïti et Niger), dont 469, au Bénin.

À travers des questionnaires et des entretiens semi-directifs, tous les acteurs (élèves, parents, enseignants, directions d'établissements primaires et secondaire et des inspecteurs) se sont prononcés sur la situation de décrochage et ont émis des pistes de solutions pouvant permettre d'améliorer la qualité du système éducatif béninois et réduire l'ampleur du décrochage.

Les résultats présentés ici ne concernent que le Bénin.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

34 % des élèves sont en chute de performance en mathématiques en passant du primaire vers le secondaire. Ce taux est de 31 % en français. Environ 15 % des élèves sont en chute simultanée en français et en mathématiques.

La performance scolaire des élèves au secondaire est en relation directe avec leurs méthodes de travail, leur intégration scolaire, qui sont fortement influencés par leur bien être psychosocial (confiance en soi, habileté sociale), le suivi scolaire des parents et l'attention que les enseignants leur portent.

Sur 469 élèves 46 sont en situation de décrochage (abandon) soit un taux de prêt de 10 %. On compte 26 (soit 7 %) qui ont abandonné lors de la transition vers le secondaire (après admission au CEP).

Le modèle explicatif construit met en avant le rôle primordial des parents et des enseignants dans le processus de décrochage. Il met également en exergue la vulnérabilité marquée des élèves de 15 ans et plus dans le processus de la transition primaire-secondaire.

Le manque de motivation, la faiblesse de l'encadrement scolaire et familial et l'enclin au monde de travail sont les motifs les plus associés au décrochage lors de la transition.

PISTES DE SOLUTION

Travailler sur la personnalité globale de l'élève

- ◆ Mettre en place un dispositif de soutien psychologique scolaire
- ◆ Sensibiliser et familiariser les élèves du primaire à l'environnement du secondaire avant leur transition
- ◆ Développer la maîtrise de soi, estime de soi (activités périscolaires adaptées)
- ◆ Système d'alerte précoce et d'accompagnement des élèves en démobilitation

Faciliter les apprentissages

- ◆ Adapter les programmes scolaires, et améliorer l'adéquation disciplinaire entre primaire et secondaire
- ◆ Améliorer la formation des enseignants ... initiale, continue et pratique (didactique et pédagogie)
- ◆ Promouvoir la ludification pédagogique
- ◆ Développement de dispositif d'aide aux élèves en difficulté : remédiation, soutien scolaire
- ◆ Développer le Leadership pédagogique
- ◆ Motiver et valoriser les réussites des élèves (développement des compétences sociales et émotionnelles)
- ◆ Activités périscolaires
- ◆ Améliorer l'équipement des écoles et l'état des infrastructures scolaires

Agir auprès des parents

- ◆ Sensibilisation à la co-éducation
- ◆ Instaurer une relation réelle entre famille-élève-école pour assurer une continuité éducative
- ◆ Encourager la mise en pratique du gouvernement ouvert et de la co-éducation : implication des parents

ÉQUIPE PROJET

Coordonnateur Scientifique : Judicaël Alladatin

Équipe scientifique : Mankponse Augustin Gnanguenon, Didier Anago, Florentine Akouété et Modeste Houessou

Chef d'équipe Sud (terrain) : Privat Alladatin et Fernand Kuassi Vignon

Chef d'équipe Nord (terrain) : Mohamadou Salifou et Imourana Soumanou

Responsable du suivi au niveau de la BDS Siabanni : Appoline Fonton

Équipe d'appui au niveau de la BDS Siabanni : Anselme Houessigbé et Justine Gbaguidi

REMERCIEMENTS

À travers cette brochure toute l'équipe du projet TranSco, adresse ses sincères remerciements à l'ensemble des acteurs qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Nous comptons sur votre soutien également pour la mise en œuvre des suggestions. Vivement que chaque acteur fasse de la co-éducation, la priorité absolue pour l'amélioration des performances scolaires au Bénin.

